

BREVE RECORRIDO HISTÓRICO DESDE LA GERENCIA DE ANTAÑO Y DE HOY A LA GERENCIA DEL MAÑANA: *NEUROGERENCIA*

BRIEF HISTORICAL TOUR FROM THE MANAGEMENT OF YESTERYEAR AND TODAY TO THE MANAGEMENT OF TOMORROW: *NEUROMANAGEMENT*

SALVATORE TARANTINO-CURSERI

SIG Sistema Integrado de Gestión, San Antonio de Los Altos, Venezuela
E-mail: sig.staran@yahoo.com

RESUMEN

Este estudio le ofrece al lector un sucinto recorrido por el proceso evolutivo del pensamiento administrativo. Básicamente desliza una pincelada sobre algunas obras y personajes que contribuyeron causalmente, a la edificación del cuerpo de conocimientos que orbita y guía la administración y con ella, la Gerencia que hoy conocemos. Este sucinto recorrido es una invitación a despertar y tomar conciencia que la Gerencia de hoy y sobretodo la del futuro, debe ser vista y manejada como un puzzle pluridimensional que demanda un profesional erudito (*eruditus*), de un polímata (*πολυμαθής*) que navegue con soltura por el dominio de la Multidisciplinaria y sepa lograr la Inter-Trans-Disciplinaria requerida para el correcto gestionar de su quehacer diario.

PALABRAS CLAVE: Administración, Inter-Trans-Disciplinaria.

ABSTRACT

This study offers the reader a brief overview of the evolutionary process of administrative thinking. Basically, it slides a brushstroke on some works and characters that causally contributed to the building of the body of knowledge that orbits and guides the administration and with it, the management that we know today. This succinct tour is an invitation to awaken and become aware that Management today and especially that of the future, should be seen and handled as a multidimensional puzzle that demands a knowledgeable professional (*eruditus*), a polymath (*πολυμαθής*) that navigates with ease by mastering Multidisciplinary and knowing how to achieve the Inter-Trans-Disciplinary required for the correct management of his daily work.

KEY WORDS: Administration, Inter-Trans-Disciplinary.

INTRODUCCIÓN

El término “Gerencia” es un tanto escurridizo y confuso. A pesar que la lógica indica que su origen se ubica en el tiempo junto con los primeros grupos familiares, quienes posteriormente convertidos en tribus, unieron sus esfuerzos para apoyarse y protegerse mutuamente; a pesar que la gerencia ha existido desde siempre convirtiéndose en la piedra angular de los grandes imperios, civilizaciones, instituciones sociales, políticas, religiosas y militares de todos los tiempos; a pesar de la constelación de estudios en los diversos ámbitos académicos; a pesar de la prolífica producción intelectual en torno a dicho término, todavía hoy no logramos entenderlo y mucho menos, manejarlo del todo.

De esta forma, transitando entre la inter, la trans y la multidisciplinaria, el término Gerencia no es nada fácil de conceptualizar ya que va más allá del manejo de los longevos procesos: Planificar, Organizar, Dirigir y

Controlar. Procesos que han estado apuntando al progreso económico de la producción y manejando al personal, como una pieza más en el proceso de manufacturación. No nos hemos dado cuenta que al seguir manejando al trabajador tal como lo hicimos en la revolución industrial (con algunos pequeños retoques estéticos) hemos diseñado y construido la crisis ontológica del homo sapiens, forjando una particular axiología del poder que está catalizando la deshumanización y con ella, nuestra auto-extinción (Tarantino-Curseri 2018). Hoy, el *homo intellectus*, el ser humano vive una crisis ontológica en todas las dimensiones socio-culturales, producto de la no actualización de muchos conceptos en diversas áreas del conocimiento (sociología, psicología, pedagogía, administración, ciencias gerenciales, política, antropología, ciencias jurídicas, entre otros), conceptos que son realmente ineficaces para darle explicación y con ella, la correcta solución, a la realidad actual: pobreza, corrupción, desempleo, hambre y desnutrición, desintegración familiar, delincuencia,

calentamiento global, la guerra, la violencia de género, el racismo, la inmigración, discriminación social, entre otros muchos elementos (Tarantino-Curseri 2017, 2018). Ante tal hecho, el autor de este artículo, apoyándose en una investigación de carácter documental, realizó una revisión bibliográfica y un análisis crítico de la información. Tras el proceso hermenéutico del caso, se consideró pertinente realizar un vuelo rasante a través de la historia de la Administración a fin de propiciar momentos de reflexión holística, hermenéutica y heurística en torno a la necesidad de actualizar el longevo concepto de Gerencia que ayer cumplió con su cometido pero hoy está impidiendo nuestro progreso profesional y con él, el progreso de nuestra especie.

Debido a la existencia, a lo largo de la historia, de un número considerable de obras y personajes que contribuyeron en forma directa e indirecta a la concepción actual de gerencia, el autor de este artículo, basándose en su experiencia, seleccionó solo algunos de ellos, que a su juicio, contribuyeron notablemente en la secuencia de causalidades que desembocaron en la gerencia que hoy conocemos. Por razones de espacio, no se pudo abarcar todo el espectro histórico secuencial hasta nuestros días, sin embargo, las obras y los aportes de los personajes contemplados en este artículo dan una clara idea del conjunto de causalidades que forjaron el piso epistemológico de la gerencia que hoy conocemos. Piso que lamentablemente no ha variado en mucho y por ende, la gerencia de hoy es muy similar a la gerencia de más de 100 años de antigüedad. Quizás la recién llegada, la *NeuroCiencia*, pueda contribuir a romper el cordón umbilical con el pasado y nos permita actualizar los enfoques y los conceptos de antaño y sobre dicha actualización, edificar un nuevo cuerpo de conocimientos capaz de conceptualizar la gerencia que hoy necesitamos.

A continuación, en forma tangencial y sucinta, algunos antecedentes consustanciales que forjaron lo que hoy se conoce como Gerencia; un poco sobre su ayer y su hoy, finalizando con lo que, de acuerdo con el criterio del autor, será la Gerencia del Mañana y del Futuro: la Neurogerencia.

Algunos antecedentes consustanciales que preconizaron la Gerencia de Hoy

Iniciando el recorrido en la historia encontramos a Sumeria (alrededor del año 3000 a.C.), considerada como la primera y más antigua civilización del mundo. A finales del 4º milenio a.C. se dividió en una docena de ciudades,

estados independientes, cada una estaba gobernada por un “patesi” (Ennsi), o en ocasiones por un rey (lugal). Los patesi eran sacerdotes supremos y jefes militares, controlaban la construcción de diques, canales de riego, templos y silos, imponiendo y administrando los tributos a los que toda la población estaba sujeta. Interesante, aproximadamente, ya para el año 3001 a.C. se tenía un control administrativo del cobro de los impuestos (Bermejo Barrera 2015).

Los egipcios no se quedaron atrás, de hecho, sus pirámides son una prueba fehaciente de la necesidad que tuvieron de administrar un número importante de personas para poder construir cada estructura (se estima que necesitó aproximadamente 100 mil personas durante veinte años) (Ceballos Conde y Ospina Ríos 2014, Vera 2014).

Los papiros egipcios que datan, probablemente de 1300 a.C. ya nos indican la importancia de la organización y administración de la burocracia política en el Antiguo Egipto (Chiavenato 2006), a manera de ejemplo encontramos el “papiro d’Orbiney” y el “papiro Harris”, donde se señalan prácticas administrativas de la época (Castro 2015).

El registro más antiguo que se conoce de un sistema de “Administración” es el Código de Hammurabi (Leguizamón 2017), compuesto por 282 normas plasmadas en lengua acadia, en él se regulan los alquileres, las herencias, los divorcios, los préstamos, el comercio, el trabajo asalariado, contempla leyes asociadas a la actividad agrícola, homicidio, muerte, lesiones, y también señala los derechos de la mujer, los derechos en el matrimonio, los derechos de los menores, los derechos de los esclavos (Baelo Álvarez 2014).

Una demostración precursora del concepto de administración, gerencia y liderazgo la encontramos en la Biblia, específicamente en el libro del Éxodo 18:13-26 (De Reina 1978). En él se relatan los consejos que recibió Moisés de parte de su suegro Jetro, sacerdote de Madián cuando éste le llevaba a su esposa Séfora y sus dos hijos: Gersón y Eliezer.

“20 Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar, y lo que han de hacer.

21 Además escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia; y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de cincuenta y de diez.

22 Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo; y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo” (De Reina 1978: p. 79).

En China encontramos un ejemplo de la puesta en práctica de la Administración y con ella la gerencia. La imponente Gran Muralla China (Cháng Chéng) que en el 1987 fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Su construcción se inició en la dinastía Gin (208 a.C.) y se continuó a través de las sucesivas dinastías chinas por más de 1.500 años hasta la dinastía Ming (del 1369 al 1644 d.C.). Sin olvidar los grandes pensadores chinos, Confucio (551 a.C. - 479 a.C.), tanto sus obras como sus parábolas, sugieren prácticas para la buena administración pública (Chiavenato 2006) y el famoso Sun Tzu (544 a.C. - 496 a.C.), conocido como el Maestro Sun quien exalta la necesidad de planificar, dirigir y organizar en su magistral obra milenaria *El arte de la guerra* (Tzu 1971).

En Grecia encontramos a Sócrates (470 a.C. - 399 a.C.), quien igualaba las empresas públicas y privadas a efectos del ejercicio de la administración (Claude 1974, citado en Hernán Pérez Gómez 2010). De hecho hoy podemos asegurar con absoluta certeza que la administración, es necesaria en organizaciones de todo tipo y tamaño, en todos los niveles y en todas las áreas de trabajo, sin importar sus características y dónde se localicen (Robbins y Coulter 2010).

Junto con Sócrates encontramos a su discípulo más conocido, Platón quien en su obra *Timeo*, relata el diálogo entre Sócrates y Timeo donde señala claramente: la división en clases, dirección de las funciones en concordia con la naturaleza propia de cada individuo y la importancia de la educación, entre otros (Illarraga 2011).

En este recorrido, antes de dejar a Grecia, necesariamente debemos traer en escena al inolvidable Aristóteles, a quien se le atribuye la paternidad del término «Economía». Éste gran pensador de la antigua Grecia, en su obra *Política*, principalmente, en el libro primero capítulo 8 y 9, y luego en *Económica*, capítulo 1, distingue entre la «Economía» y la «Crematística», es decir, entre la administración autárquica de la hacienda familiar (Oikos), donde se da una producción “limitada” de bienes para el uso propio y el intercambio comercial destinado a la obtención “ilimitada” de beneficios monetarios (Meseguer 2012). Aristóteles (citado en Estrada Mejía 2007) distinguió los conceptos

de Estado y Gobierno y planteó la necesidad de separar la autoridad del estado en tres poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial; división que se conserva hasta nuestros días en muchos Estados.

Al norte de Grecia encontramos a un insigne personaje, Alejandro Magno (356 a.C. - 323 a.C.), este extraordinario estadista, discípulo de Aristóteles, dio clases magistrales de liderazgo, administración y gerencia. En tan sólo 13 años construyó uno de los mayores imperios de la humanidad (Álvarez 2014). Entre sus legados encontramos: liderazgo, gestión de personas, delegación, planificación, organización, coordinación, control, trabajo en equipo (la primera indicación significativa del uso del equipo *staff*), comunicación y participación entre supervisores y supervisados, mantener una relación simétrica, equitativa y de equilibrio en los integrantes de los equipos de trabajo, retribución y reconocimiento (Ortega Parra 2005).

Siguiendo en la historia encontramos que la civilización que más influyó en el pensamiento administrativo fue el pueblo romano, quien marcó las bases de nuestra sociedad. Y así encontramos a Marco Porcio Catón (234 a.C. - 149 a.C.), conocido como Catón el Viejo “el Censor”, quien con su descripción de funciones para definir el papel de cada individuo en el Imperio (Estrada Mejía 2007), fue el primer contralor de la República Romana (Cofré Lagos 2015) y podríamos decir que encabeza la gran lista de ilustres personajes romanos que dieron su aporte a la administración.

No por casualidad Roma logró construir su gran imperio (27 a.C. - 476 d.C.); con gran determinación y un talento administrativo superior, los romanos consiguieron controlar, aproximadamente, a 50 millones de personas, distribuidas en un territorio que se extendía desde Gran Bretaña hasta Siria, e incluía parte de Europa y todo el norte de África (Oliveira Da Silva 2002, Sáez 2016).

En pleno poderío del Imperio Romano encontramos al emperador romano, Cayo Aurelio Valerio Diocleciano Augusto (244 - 311), quien en similitud a Catón el Viejo, utilizó descripciones de funciones para generar la organización del imperio y estableció un sistema de organización que hacía hincapié en la delegación sucesiva de autoridad civil, no militar, ya que el tamaño del Imperio impedía su administración en forma centralizada (Estrada Mejía 2007).

Los aportes de Roma en la administración

llegó hasta el punto de clasificar a las empresas en tres: Públicas: las que realizan actividades del Estado. Semipúblicas: las que pertenecen a sindicatos. Privadas: las que eran manejadas por civiles (García Fernández 2014).

Siguiendo en el sendero histórico de la administración, ubicado en el distrito de Castello en la ciudad de Venezia (Italia), encontramos uno de los primeros complejos industriales de Occidente, administrado y custodiado por Arsenalotti nella Repubblica di Venezia (Corporación Arsenalotti), el gran «Arsenale di Venezia», quien llegó a dar trabajo a unos 16.000 profesionales: militares e ingenieros de diseño, navales y de armamento; operarios de montaje, carpinteros, metalúrgicos, herreros y forjadores; y artesanos del remo, de la sogá y de la vela, entre otros (Bautista Valhondo y Llovera Sáez 2014).

El Arsenal de Venecia fue un importante precursor de las modernas líneas de montaje, y de muchos conceptos de la organización de la producción, en éste no sólo se construían barcos, también se almacenaban equipamiento y se montaban, y reparaban, barcos de reserva. Entre los procedimientos practicados destacan: la enumeración de partes acabadas en almacén; el uso de líneas de montaje y equipamiento de galeras; la gestión del personal; tipificación de piezas; control contable; control de inventarios; y el control de costos (Mondelo *et al.* 2013).

En este recorrido también encontramos a Thomas More (1478 - 1535), quien impactado por los relatos idílicos de Américo Vespucio al describir a los indios y su organización social y con una marcada influencia de la idea del Rey filósofo de Platón (Manrique Ospina 2017, Varo Zafra 2017), a sus 36 años de edad, escribió su obra maestra *Del estado óptimo de una República y de la nueva isla de Utopía* (Moro 2009, Galimidi 2014, Onetto Pavez 2015).

La imposibilidad de decir la verdad en forma directa y con una visión pragmática de la vida, Moro a través de su Utopía, denuncia las múltiples fallas de administración por parte del estado. Fallas que las atribuye a la ignorancia y la inmoralidad y es precisamente por esto que plantea, categóricamente, que los más sabios son los que han de gobernar; el poder ha de estar en manos no de los más fuertes sino de los más instruidos y justos y es precisamente este punto, uno de los puntos centrales del planteamiento de Moro al colocar el acento en la educación, la moral y la cultura. Y así, con un planteamiento revolucionario, el gobierno centralizado de Moro, en su isla de Utopía, se apoya en la unidad

política del estado-ciudad, que Moro elige como la forma más perfecta de organización política. La base de la organización social de este estado-ciudad gobernado por un soberano es la familia. Por ello, todo lo relativo a los lazos familiares y a la institución del matrimonio ocupa un lugar especial en la Utopía. Podemos decir, en síntesis, que la obra de Moro encierra el pensamiento social, económico y político de un gran erudito y hombre de su tiempo, de un estudioso profundo de los problemas sociales (Onetto Pavez 2015).

En nuestro recorrido encontramos otro testigo y protagonista de una época decisiva en la historia de Europa, un contemporáneo del inglés Moro, estamos hablando del archiconocido italiano, Niccolò di Bernardo dei Machiavelli (1469 - 1527), conocido como Nicolás Maquiavelo, considerado como el primer filósofo político moderno, éste en su obra magistral *El Príncipe*, no escatimó espacio, ni tinta, para plasmar en ella toda una serie de artimañas y trucos útiles para el engaño y la manipulación. El príncipe, en todo momento, debe saber conmutar entre el hombre y la bestia, nunca debe mostrarse como lo que es (Tarantino-Curseri 2017).

Tanto Maquiavelo como Moro elaboran una crítica a la praxis política del estado gobernante en la época, ambos proponen una nueva forma de administrar el poder, ambos proponen que los gobernantes deben ser sabios, pero su manera de pensar, parten de puntos completamente antagónicos. Mientras Moro parte de la bondad natural del ser humano (Eros), Maquiavelo parte de la maldad natural del mismo ser (Thanatos). Mientras Moro denuncia la contradicción entre la moral y la política, su antítesis, Maquiavelo, propone la subordinación de la primera a la segunda, de hecho mientras Moro exalta lo moral, Maquiavelo nos insinúa que la ruina de los Estados no depende de su falta sino de su exceso de moral, mientras que la preservación del Estado ha de estar por encima de cualquier principio moral (Campillo Meseguer 1984). Dos extremos opuestos que proponen dos formas distintas de llevar a la praxis la administración y con ella, la gerencia.

Con una distancia de un poco más de dos siglos y medio, encontramos un interesante tratado de Economía Política Una investigación sobre los Principios de Economía Política. Ensayo sobre la Ciencia de la Política Interior de Naciones Libres. Escrito magistralmente en V volúmenes por el economista escocés James Denham Steuart (1712 - 1780) en el 1767, en defensa de las doctrinas del mercantilismo. Steuart en la introducción del volumen I (“Población y Agricultura”) nos comenta que el

objeto principal de la Economía Política es asegurar una cierta base de subsistencia para todos los habitantes, obviar los escenarios que conducen a la precariedad; proveer todo lo necesario para satisfacer las necesidades propias de la sociedad y emplear a los ciudadanos creando relaciones recíprocas y dependencias mutuas, de tal manera que sus variados intereses les lleven a satisfacer sus necesidades recíprocas. En el mismo volumen (I), el capítulo XIX, Steuart lo titula con una pregunta “¿La introducción de máquinas en la Manufactura es perjudicial para el interés del Estado, o que hace daño a la población?”, esta pregunta muestra la preocupación de todos los tiempos, el temor al desplazamiento, el impacto de la automatización es manejado diplomáticamente por parte de Steuart al señalar que todo trabajador que fuera desplazado, pronto será contratado ya que la automatización generará una economía más rica y se generarán más plazas de trabajo. En el volumen II (“Industria y Comercio”) encontramos el capítulo VI (“Consecuencias de la introducción de un pasivo en Comercio Exterior por personas que viven en la simplicidad y la ociosidad”), en él, Steuart muestra lo que Taylor desarrollará con su Administración Científica: la división del trabajo entre el trabajo intelectual y el manual, así como también el salario incentivo. En el mismo volumen (II), el capítulo XIII (“¿Hasta qué punto la forma de gobierno de un determinado país puede ser favorable o desfavorable en una competencia con otras naciones, en materia de Comercio?”) nos habla sobre la autoridad, el poder y la subordinación (Steuart 1767).

Nueve años más tarde encontramos otro tratado de economía, en esta oportunidad es *Una Investigación sobre la Naturaleza y Causas de la Riqueza de las Naciones* escrito en V libros por Adam Smith Douglas (1723 - 1790), éste fue publicado en el 1776 y para muchos es considerado “la Biblia de la Economía” y el origen de la economía como ciencia (Smith 1794). Avetikian (1987) al comentar *La Riqueza de las Naciones* nos dice que para Smith, el mercado es el mecanismo natural y por lo tanto el óptimo para lograr el fin de la sociedad comercial: el aumento de la riqueza contribuye a la felicidad del hombre. En el mercado actúa una “mano invisible”, que distribuye los beneficios de las acciones realizadas por afán de lucro y para satisfacer el interés personal. Los hombres no son capaces de conocer todo el plan de Dios y por tal motivo sus acciones son imperfectas; sin embargo, cada individuo, al perseguir sus propósitos sin preverlo, ni planificarlo, promueve el interés de todos y se produce la armonía.

Aproximadamente 34 años más tarde, encontramos al empresario Robert Owen (1771 - 1858). Éste citado por Bestratén Bellovi y Pujol Senovilla (2004), comenzó trabajando como ayudante de un fabricante de paños textiles, creó años más tarde (1820) en New Lanark (Escocia) una importante comunidad industrial, hoy declarada patrimonio de la humanidad, donde la cooperación y el apoyo mutuo eran las normas. Introdujo diversidad de medidas de bienestar, que comprendían la sanidad pública y la educación, desterrando el trabajo infantil y las condiciones penosas. Estaban convencidos de que el “carácter” del hombre le es “formado” por su ambiente y si se cambiaba su entorno sus “vicios” serían suprimidos y sus conductas se modificarían favorablemente.

Harwood F. Merrill (citado en George y Álvarez 2005) nos comenta que en un discurso ante un grupo de propietarios de fábricas, Owen estableció que

“El dinero gastado en los empleados podría dar de un 50 a un 100 por ciento de rendimiento, contrapuesto al 15 por ciento que rendiría en maquinaria [y George y Álvarez nos sigue diciendo:] En general, Owen vivió la administración como una profesión. Bajo su dirección se construyeron casas y calles, la edad mínima para el trabajo de los niños se aumentó, se otorgaron facilidades para comer, se introdujo la escuela y se abrieron centros de recreación vespertina para enfrentarse con los problemas del ocio. Robert Owen podría ser fácilmente llamado el padre de la moderna administración de personal” (George y Álvarez 2005: p. 56).

Por otro lado, Espinoza Sotomayor (2004) nos dice que Owen, demostró que no era necesario construir la industria sobre el trabajo barato y el abuso para con el trabajador. Marcó el camino para la legislación industrial, haciendo énfasis en el bienestar y adiestramiento de los obreros, y elaborando planes de vivienda para éstos, entre otras cosas.

En definitiva, Owen abogaba por un comportamiento responsable por parte de la empresa hacia sus trabajadores, y promovía la participación de ésta en proyectos de la comunidad, en este sentido, se puede hablar de Owen no solo como uno de los padres que más contribuyó del cooperativismo (Marín de León *et al.* 2013), también podemos asegurar que fue uno de los pioneros en responsabilidad social corporativa (RSC).

Siguiendo en la historia, nos topamos con el acontecimiento más significativo en el mundo del computador, su protagonista, el matemático

británico y científico de la computación, Charles Babbage (1791 - 1871), quien diseñó y parcialmente implementó la primera máquina diferencial, capaz de derivar e integrar. Lamentablemente, la tecnología de la época no ayudó para que Babbage pudiera cristalizar completamente sus ideas y solo dejó los planos de una máquina analítica que pudo construir tan solo el 25% de ella y los planos de una impresora (Gómez Legorburu 2015).

Pero el aporte de este insigne personaje no solo fue en el mundo del computador, también dio su aporte en el mundo de la administración, tal como se refleja en su célebre obra *On the Economy of Machinery and Manufactures* publicada en el 1832, en ella le dedica dos capítulos, Chapter XIX (*On the Division of Labour*) pág.: 169-190 y el Chapter XX (*On the Division of Mental Labour*) pág.: 191-202 donde amplió el concepto de la división del trabajo dado por Smith al señalar que dicha división reduce el tiempo necesario para aprender a trabajar en un determinado puesto, reduce el desperdicio de materiales durante la etapa de aprendizaje, permite maximizar los niveles de habilidad y permite una mejor aplicación de las capacidades y habilidades de las personas en tareas específicas (Babbage 1835).

Tal como lo señalan Podestá Correa y Jurado Jurado (2003: p. 91),

“Si bien el concepto de división del trabajo es una herencia principalmente de la sociología y de la economía para explicar el funcionamiento de la sociedad, a la administración le interesa particularmente la manera como el trabajo se divide y especializa en las organizaciones.”

Babbage marcó un territorio que encierra los que serán importantes desarrollos posteriores de la que, con el tiempo, será denominada sociología industrial o del trabajo (Castillo 1994).

Pocos años después, encontramos al teórico del utilitarismo (la maximización de la felicidad), al filósofo, político y economista inglés, John Stuart Mill (1806 - 1873). Este filósofo británico, dio grandes aportes en todas las principales ramas de la filosofía (la moral, la ética, la filosofía social y política, la filosofía de la educación, entre otros), entre sus grandes obras encontramos: *A System of Logic, Ratiocinative and Inductive, Being a Connected View of the Principles of Evidence*, and *The Methods of Scientific Investigation* (Parker 1843a,b), dividido en dos volúmenes con un total de VI capítulos, en poco tiempo se convirtió en un libro

de texto, su magistral tratado de economía *Principles of Political Economy with Some of Their Applications to Social Philosophy* (Ashley 1909), dividido en V libros, lo catapultó a la fama como economista.

Mill, progresista y liberal, abogaba por la necesaria remuneración en proporción con el trabajo realizado (libro II capítulo I (*Of Property*)). Y tal como lo señala en el libro IV, capítulo VII (*On the Probable Futurity of the Labouring Classes*) consideraba a las cooperativas como el modelo ideal de organización y pieza fundamental en el desarrollo de la humanidad. El que quizá sea el más famoso de sus ensayos, *On Liberty* (1859), donde expone que la libertad está amenazada por la desigualdad social y por la tiranía política, y exalta la importancia de la educación como piedra angular para que el individuo sea una persona realmente libre (Cueva Fernández 2014, Guisán 2015).

Un gran aporte al mundo de la Moral y la Ética lo encontramos en *El Utilitarismo* (Mill 2014), y nuevamente, coloca una vez más a la educación en su correcto pedestal.

“La desafortunada educación actual, así como las desafortunadas condiciones sociales actuales son el único obstáculo para que sea patrimonio de todo el mundo. [...] La pobreza, que implique en cualquier sentido sufrimiento, puede ser eliminada por completo mediante las buenas artes de la sociedad, en combinación con el buen sentido y la buena previsión por parte de los individuos. Incluso el más tenaz enemigo de todos, la enfermedad, puede ser en gran medida reducido en sus dimensiones mediante una buena educación física y moral” (pp. 72, 76).

Casi en paralelo con Mill, encontramos a Henry Varnum Poor (1812 - 1905), quien en el 1845 inicia su labor como editor del *American Railroad Journal* hasta el 1862, en ella divulgaba, no solo un análisis contable de las empresas ferroviarias de la época, Poor también daba recomendaciones para los inversionistas y constantemente resaltaba la importancia de sus tres principios básicos de gestión: organización, comunicación e información, tal como se percibe en sus artículos (Schultz 1854). Básicamente dicha revista se constituyó como la precursora del periodismo económico moderno.

En el 1941 se fusionó *Poor's Publishing* con *Standard Statistics* dando origen a *Standard & Poor's* (la primera agencia de Calificación de Riesgos) (Encinas *et al.* 2015, Rodríguez Carrasco 2015).

Junto con Poor estuvo trabajando el autodidacta Daniel C. McCallum (1815 - 1878), quien absorbió sus recomendaciones y enseñanzas produciendo importantes aportes al mundo gerencial. Tras analizar los problemas de supervisión de la ferroviaria, propone que la solución está en elaborar una serie de reglas y normas de operación y gestión, precisas y bien definidas, acompañadas de una clara demarcación de responsabilidades junto con una delegación lógica de autoridad. Para garantizar su correcto cumplimiento, ideó un control a través de un sistema de informes claros, oportunos y expeditos.

McCallum, en su reporte “*Superintendent's Report*” con fecha 25 de marzo de 1856, contenido en el *Annual Report of the New York and Erie Railroad Company for 1855* señala que (McCallum 1856) en su opinión un sistema de operaciones, para ser eficiente y exitoso, debe ser tal que le proporcione al director y jefe responsable del departamento una completa bitácora diaria con todos sus detalles. Sin dicha supervisión, la declaración anual satisfactoria debe considerarse extremadamente problemática. El hecho de que se generen los dividendos sin ese control, no contradice lo señalado, ya que en muchos casos la naturaleza extraordinariamente remunerativa de una empresa puede garantizar un rendimiento satisfactorio bajo una gestión ineficiente.

McCallum en dicho reporte señala seis principios generales de gestión:

1. Una adecuada división de responsabilidades.
2. La autoridad otorgada debe estar en proporción a la ejecución de dichas responsabilidades.
3. Herramientas para verificar si dichas responsabilidades son fielmente ejecutadas.
4. Gran celeridad en la elaboración y entrega de los informes, para que los errores sean corregidos rápidamente.
5. La información debe provenir de un sistema de informes diarios que no avergüencen a los directores ni reduzcan su influencia sobre sus subordinados.
6. Dicho sistema, en su conjunto, no sólo debe permitir al superintendente detectar errores inmediatamente, sino que también permita señalar al culpable.

Como era de esperar, estas ideas y normas de control no tuvieron una buena acogida y al poco

tiempo, dejó la empresa ferroviaria “Erie” y fue contratado por el Ministerio de Defensa para dirigir todos los ferrocarriles de EE. UU., en 1862, donde destacó por su eficiencia durante la guerra civil (Rodríguez Carrasco 2015).

No podemos dejar de lado, uno de sus principales aportes, la paternidad de McCallum de lo que hoy conocemos como el organigrama de la empresa (diseñó un gráfico en forma de árbol donde representaba las líneas de autoridad y responsabilidad, la división del trabajo entre las unidades operativas y las líneas de comunicación para los informes y el control) (Rodríguez Carrasco 2015).

Tal como lo señala *Harvard Business Review*, si desea localizar el lugar y tiempo en que se dieron los primeros destellos del siglo del Management, lo encontrará en mayo de 1886 en Chicago. Allí, a la recién formada Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos, el ingeniero mecánico y empresario estadounidense, Henry Robinson Towne (1844 - 1924), pronunció un discurso titulado “El ingeniero como economista” (Mayorca Capataz y Mayorca Beltrán 2015).

En el 1880 se constituyó la *American Society of Mechanical Engineers* (ASME) (Asociación Americana de Ingenieros Mecánicos) y en el 1886 Towne, presidente de *Yale and Towne Manufacturing Company*, presenta, ante dicha sociedad, una conferencia que titula “El Ingeniero como economista”.

En dicha ponencia Towne decía:

“Hay muchos buenos ingenieros mecánicos; también hay muchos buenos empresarios; pero dichas cualidades, pocas veces se combinan en una sola persona. Pero esta combinación... es esencial para la gestión de las fábricas industriales, y logra su mayor efectividad si se unen en una sola persona... la gestión del taller (shop management) es de igual importancia que la ingeniería... y la gestión de las fábricas se ha convertido en un asunto de tanta importancia y de tanto alcance como para justificar, quizás, su clasificación como una de las artes modernas” (Wren 2011: p. 14).

Wren (2011) nos comenta que en dicha conferencia, Towne le propone a ASME la creación de una sección económica que actuara como foro sobre “*shop management*” (administración industrial), para tratar temas como organización, responsabilidad, informes y “gestión ejecutiva” de las labores, de los talleres y fábricas industriales y “*shop accounting*” (contabilidad industrial) que se ocuparía de los

elementos básicos relacionados con los horarios y los sistemas salariales, determinación y asignación de costos, métodos contables y contabilidad de producción.

Básicamente, Towne planteaba una nueva filosofía administrativa a la que llamó administración de ciencia, de precisión (George y Álvarez 2005).

En aquellos días, los editores de la revista *Industrial Management, The Engineering Magazine* afirmaban, textualmente, que Towne era inequívocamente el pionero de la Administración Científica, tal como se refleja en el artículo “*The Evolution of Industrial Management*” escrito por Towne el 1 de abril de 1921 (Towne 1921).

Casi al mismo tiempo, encontramos a Frederick Winslow Taylor (1856 - 1915), este insigne y controversial personaje, defendido por algunos y muy criticado por muchos, asistió a la conferencia de 1886 dictada por Towne y se cree que fue precisamente dicha ponencia la que inspiró a Taylor a desarrollar el punto de inflexión, marcando el antes y el después en el mundo de la administración y con ella el mundo gerencial.

La crítica llega hasta el punto de poner en duda su paternidad en la científicidad de la administración alegando que ésta fue formulada por Babbage en su obra *On the Economy of Machinery and Manufactures* (1835), sin embargo, la mayoría de los expertos coinciden en darle ese honor a Taylor quien en su búsqueda para incrementar la producción en las fábricas, toma las enseñanzas y consejos de varios personajes (Smith, Poor, McCallum, Towne, entre otros), le agrega el contexto socio-histórico y cultural de la época (influencia de los principios militares) y los amalgama con sus conocimientos de física, logrando como producto final la “Administración Científica”.

Su desarrollo lo plasmó en sus dos grandes obras: *Shop Management* (Administración de Talleres) 1903 y *The Principles of Scientific Management* (Principios de Administración Científica) 1911 y su capacidad de inventiva lo llegó a tener registradas 40 patentes (Galvis Parrasi 2011, Rodríguez Carrasco 2011).

Antes de continuar, hagamos una pausa y hablemos un poco de uno de los grandes aportes al mundo científico. Aporte proveniente de uno de los nombres más destacados de la revolución científica, René Descartes (1596 - 1650), quien nos dejó con su magistral obra *Discurso del*

Método (1637) (García Rodríguez 2016), las reglas, el método adecuado para la investigación científica (Descartes 2015):

1. Evidencia: El punto de partida es la duda metódica. La duda cartesiana no es escepticismo, sino un procedimiento dialéctico de investigación.
2. Análisis: Dividir cada una de las dificultades, que examinare, en cuantas partes fuere posible y en cuantas requiriese su mejor solución.
3. Síntesis: Conducir ordenadamente mis pensamientos, empezando por los objetos más simples y más fáciles de conocer, para ir ascendiendo poco a poco, gradualmente, hasta el conocimiento de los más compuestos.
4. Enumeración: “Control”, hacer en todo unos recuentos tan integrales y unas revisiones tan generales, que llegase a estar seguro de no omitir nada.

Por el otro lado, la mecánica clásica o Newtoniana nos dice que el trabajo (W) es el producto de la distancia (d) recorrida por un cuerpo por el valor de la fuerza (F) aplicada en esa distancia:

$$W = F \Delta d \cos \alpha \quad (1)$$

Dónde:

W = Trabajo

F = Fuerza

Δd = Variación del desplazamiento (movimiento)

$\cos \alpha$ = Coseno del ángulo que forma la fuerza (dirección de la fuerza) con el desplazamiento (dirección del movimiento)

De acuerdo con la Segunda Ley de Newton: La aceleración de un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él e inversamente proporcional a su masa:

$$a = \frac{F}{m} \rightarrow F = a m \quad (2)$$

Dónde:

a = Aceleración

F = Fuerza

m = Masa (trabajador)

Pero la aceleración es una magnitud vectorial que nos indica la variación de velocidad por unidad de tiempo:

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} \quad (3)$$

Donde:

Δv = Variación de la velocidad (velocidad del movimiento)

Δt = Variación del tiempo

Finalmente tenemos que:

$$W = m \frac{\Delta v}{\Delta t} \Delta d \cos \alpha \quad (4)$$

Volviendo a nuestro dialogo, podemos asegurar con plena certeza que tanto el Discurso del Método como la mecánica clásica o Newtoniana eran muy bien conocidas por Taylor (ingeniero mecánico), por ende, podríamos deducir que la Administración Científica, cuyo objetivo es aumentar la producción por unidad de fuerza humana, pudo haberse soportado y sustentado sobre un piso epistemológico forjado por el estudio científico (Newtoniano) del tiempo, espacio, velocidad (movimiento), masa, trabajo y fuerza aplicado a las organizaciones (Foirtune y López 1995).

Para cumplir con el objetivo de Taylor, de incrementar la producción por unidad de esfuerzo humano, era necesario controlar el tiempo y el movimiento del trabajador en su quehacer diario y es precisamente allí donde Taylor coloca la lupa y dirige todos sus esfuerzos.

Para garantizar el cumplimiento del objetivo de la Administración Científica, Taylor tras incorporar el cronómetro para monitorear los movimientos y separar la ejecución del diseño en el proceso de producción, propone seis puntos básicos para mejorar el nivel de productividad y eficiencia de las organizaciones (Taylor 1911, 1912):

1. El objeto principal de la Administración Científica debe ser asegurar la prosperidad máxima para el empleador, junto con la máxima prosperidad para cada empleado.
2. El trabajo que se realiza en cada departamento, debe ser observado, analizado y estudiado científicamente con el objeto de establecer los mejores procesos operativos al más bajo costo, así como determinar el rol de cada trabajador y la cantidad mínima de trabajo requerido para que la tarea asignada se logre de la forma más óptima posible.

3. Todo trabajador a ocupar un puesto de trabajo, debe ser científicamente seleccionado, la responsabilidad de dicha selección deliberada recae sobre el nivel directivo de la organización. Años después el proceso de selección e ingreso del personal estará a cargo de lo que se llamó Recursos Humanos.

4. Para cumplir con el estándar de producción fijado, todo trabajador debe ser científica y cuidadosamente adiestrado a fin de mejorar su capacidad de ejecución.

5. Promover y facilitar la cooperación entre los niveles jerárquicos para lograr un clima organizacional adecuado.

6. Definir claramente la división de responsabilidades y garantizar una distribución equitativa tanto de trabajo como de responsabilidad entre el nivel directivo y los obreros.

Su implantación propició un sin número de huelgas, en especial la que se originó en el arsenal de la armada norteamericana en Watertown (Massachusetts), provocando una investigación por parte del congreso norteamericano que tuvo lugar desde octubre de 1911 hasta febrero de 1912 (Castillo 1994), dando como resultado la prohibición de los sistemas de retribución a destajo (Paramés Montenegro 1988)

Casi en paralelo, encontramos al célebre contemporáneo europeo de Taylor, al ingeniero francés Henri Fayol (1841 - 1925) quien en el 1916 publicó *Administration Industrielle et Générale. Prévoyance. Organisation. Commandement. Coordination. Contrôle* (traducido al español en 1987 por la editorial "El Ateneo" Pedro García S.A., Buenos Aires, Argentina con el nombre: *Administración Industrial y General. Coordinación - Control - Previsión - Organización - Mando*), en el cual decía que ejercer la administración es: prever, organizar, mandar, coordinar y controlar (Fayol 1987).

Ambos estudiosos del mundo empresarial, se ubicaron en los extremos de los niveles jerárquicos de la organización, mientras Taylor buscaba optimizar las labores en el nivel inferior (base de la pirámide organizacional), Fayol se preocupaba por mejorar los procesos gerenciales, nivel directivo (tope de la pirámide organizacional). De hecho, el mismo Fayol en su *Administración Industrial y General* nos dice que su doctrina administrativa tiene por objeto facilitar el gobierno de empresas, sean industriales, militares o de cualquier índole (Fayol 1987).

Fayol al colocarse en la cúspide de la pirámide, visualiza y agrupa las actividades en seis áreas de operaciones: técnicas, comerciales, financieras, de seguridad, de contabilidad y administrativas (planificación, organización, dirección, coordinación y control), todas ellas comunes a todas las organizaciones (Fayol 1987). En su segunda parte “Principios y Elementos de Administración”, Fayol lista sus famosos 14 principios de administración (Fayol 1987: p. 24).

De esta forma, tanto Taylor como Fayol “son conocidos como los “fundadores” del

management, pues ellos establecieron las bases para los desarrollos posteriores, que en algo más de cien años, la transformaron en la disciplina básica de todos los directivos en el mundo” (Roces 2013: p. 82).

Lamentablemente, partiendo de la propuesta de Fayol, los autores neoclásicos adoptan el proceso administrativo como núcleo de su teoría y cada uno se aparta de los demás para establecer funciones administrativas ligeramente diferentes (Chiavenato 2006) (Tabla 1).

Tabla 1. Proceso administrativo según diversos autores (Chiavenato 2006: p.142).

Fayol	Urwick	Gulick	Koontz y O'Donnell	Newman	Dale
Prever	Investigación Previsión Planeación	Planeación	Planeación	Planeación	Planeación
Organizar	Organización	Organización Administración de personal	Organización Designación de personal	Organización	Organización
Mandar	Mando	Dirección	Dirección	Liderazgo	Dirección
Coordinar	Coordinación	Coordinación			
Controlar	Control	Información Presupuesto	Control	Control	Control

A pocos años de distancia de Fayol encontramos a Maximilian Carl Emil Weber (Max Weber, 1864 - 1920), considerado uno de los fundadores de la sociología, de la administración pública y especialista de las teorías de las estructuras de autoridad.

Shafritz y Hyde (1999), nos comentan que basándose en estudios de las antiguas burocracias de Egipto, Roma, China y el Imperio Bizantino, así como de otras más modernas que surgieron en Europa durante los siglos XVIII y XIX, Weber realiza un ensayo “Burocracia” donde plasma su análisis de la burocracia, éste fue publicado en 1922 en *Essays in Sociology*, después de su muerte y sigue siendo la declaración del tema que más influencia ha ejercido y punto de partida de todos los análisis ulteriores. Y nos siguen diciendo que:

“[...] la claridad y las cualidades descriptivas del análisis de las organizaciones burocráticas hecho por Weber ofreció tanto a los teóricos ortodoxos como a los críticos un punto de referencia desde el cual evaluar los efectos buenos y malos de las estructuras burocráticas” (Shafritz y Hyde 1999: p. 62).

Por otro lado, Suárez Suárez (1991) nos dice que para Weber, la burocracia es un sistema de racionalización de las actividades colectivas, mediante un conjunto ordenado de reglas

impersonales y precisas. En la sociedad racional o burocrática predominan -según Weber- las normas e instrucciones impersonales, dictadas por una autoridad o superior jerárquico con facultades para ello, y en ella existe una racionalidad global subyacente con respecto a valores o con respecto a fines, como ocurre en los Estados modernos, en los Ejércitos, en la Iglesia Católica o en las empresas que rebasan un determinado tamaño. La obediencia en este tipo de sociedad no se fundamenta en la costumbre ni en las características personales del superior jerárquico, sino en un conjunto de normas, reglamentos e instrucciones racionalmente definidos y previamente establecidos. A diferencia de Taylor y Fayol, Weber no escribió desde el punto de vista de un jefe de taller ni de un gerente, sino desde una perspectiva intelectual mucho más general.

Weber analizó las organizaciones como modelos de sociedades y sinonimizó burocracia con eficiencia y así lo ratifica Petrella (2007) cuando nos dice que curiosamente, desde su concepción, primero sociológica y luego administrativa, la burocracia es todo lo contrario de lo que el sentido vulgar pregona en su contra. El neófito pasó a dar el nombre de “burocracia” justamente a los defectos del sistema y no al sistema en sí mismo. La burocracia, para Weber, es precisamente la organización eficiente por

excelencia, la organización llamada a resolver racional y eficientemente los problemas de la sociedad y, por extensión, de las empresas tanto públicas como privadas. La organización burocrática está diseñada científicamente para funcionar con exactitud, con el objetivo de lograr los fines para los cuales fue creada, ni más, ni menos. Hay que apreciarla en su justa dimensión. En cualquier entidad que constituya una organización formal, subyacen muchos de los elementos que Weber consideró partes de las burocracias: un orden jerárquico, normas escritas para regular el funcionamiento de las distintas unidades organizacionales, objetivos formalizados que constituyen las metas de la organización, atribución expresa de responsabilidades, procedimientos formalizados para transmitir y conservar información, sistemas objetivos para la selección del personal que ha de desempeñar los distintos puestos de trabajo.

Otros aportes por parte de este polímata alemán fueron el estudio del poder (Guzzini 2015), la autoridad y la legitimidad, sin olvidar, el legado de importancia capital como lo fue su estudio de la Ética, siendo su punto central el hecho que ésta modela las formas de pensamiento del ser humano y con él el de la empresa, la comunidad y el estado (Weber 2002, Morcillo Laiz y Weisz 2016).

La Gerencia de Ayer y Hoy

El término Gerencia viene de la raíz “gesto”, que proviene del latín “gestus”, definido como actitud o movimiento del cuerpo, el cual a su vez se deriva de “gerere”, que significa llevar, conducir, llevar a cabo (gestiones). La acepción gerente, cuyo origen es de 1884, viene de “gerens”, con el sentido del que gestiona o lleva a cabo. Por otra parte, gestión, también de 1884, procede de “gestio”, “-onis”, definido como acción de llevar a cabo algo y tiene como sinónimos gestionar, gestor y administrador (Castaño Gutiérrez 2014, Ponce Ponce 2016).

El objetivo de este artículo no es desarrollar una polémica en cuanto a la definición de “Gerencia” y mucho menos, colocar en el banquillo de los acusados a los autores cuyas definiciones dejan mucho que desear o simplemente trasladan el pasado al presente. Sin embargo, en aras de propiciar algunos instantes de reflexión, se consideró necesario mencionar, en forma sucinta, los resultados de la investigación bibliográfica realizada.

En la búsqueda, tratando de dilucidar el término, encontramos con una diversidad

interesante de definiciones, éstas van desde considerarla un arte (Sánchez Bermúdez 2014) hasta considerarla una ciencia (Peter Drucker 2013, citado en Gómez *et al.* 2015). Y así, encontramos un número considerable de autores, que en su intento de evadir el reto, se van por la tangente y optan por darle un apellido, de esta forma, mencionan el nombre y describen el apellido, a manera de ejemplo encontramos: Gerencia Social, Gerencia Deportiva, Gerencia Pública, Gerencia Estratégica, Gerencia Educativa, entre otros. Otro grupo de autores la definen como un proceso y en su intento de definición, hablan de los recursos (humanos, financieros, materiales) y las funciones gerenciales (planificación, organización, dirección y control) que todo gerente debe desempeñar. Otro grupo, un tanto reducido, coloca los términos, Administración, Gestión y Gerencia en la misma categoría gramatical y defienden la tesis de la sinonimia total, alegando que los tres términos son totalmente intercambiables en un mismo contexto.

Afortunadamente, hay un número considerable de autoridades y expertos, que coinciden en asegurar que el término “Gerencia” es un tanto escurridizo y nada fácil de conceptualizar, solo a manera de ejemplo podemos citar la historia de los tres ciegos de Sisk y Sverdlik (1979) para resaltar la necesidad de describir la actividad gerencial en forma integral y total:

“La divergencia de opiniones en relación con la esencia de la gerencia nos recuerda la historia de los tres ciegos; cada uno de los cuales describió, en su turno, un elefante, como una soga (el que tocó la cola), como una serpiente (el que palpó la trompa), y como un tronco de árbol (el que tocó una pata). Es cuestión de preguntarse si habría, entre todos nosotros, alguno dotado de vista que pueda describir la actividad gerencial en forma integral y total.” (p. 55).

Hasta casi a finales del siglo pasado, todo giraba alrededor de la economía; muchos de los avances de las ciencias, la tecnología, la educación, las organizaciones y la sociedad misma, pensaban y actuaban en función de la economía. Hoy, la economía le está cediendo terreno a los aspectos sociales, es decir, la «máquina animada» de Owen, evolucionó al «trabajador del conocimiento» de Drucker, por ende, el centro de maza de la sociedad ya no es el mismo, en consecuencia, necesariamente debemos revisar y actualizar la longeva ecuación que ha impedido la correcta conceptualización del término “Gerencia”, que paulatinamente, está forjando la deshumanización del mundo del

trabajo y con ella, el desplazamiento de la personalidad de la vida familiar y social.

Ahora bien, en total sintonía con Bradshaw (1999), podemos asegurar que el estar a cargo de una Gerencia es una aspiración de muchos, sin embargo es un trabajo que implica actividades no del todo entendidas. Sabemos que dicha ocupación es muy bien remunerada, solemos achacarle, muchos errores e insatisfacciones, a la falta de ella. Muchos profesores de posgrado, pasan la vida dando cátedras y educando a sus estudiantes al respecto, un número considerable de autores escriben sobre ella. Y así, mientras algunos aseguran que no se puede enseñar, otros pasan la vida enseñándola. Evidentemente hay algo que impide el poder entenderla del todo, de hecho, desde la propuesta de Taylor y las famosas recetas de Fayol junto con la organización, la autoridad y la ética de Weber, todavía hoy vigentes, con algunos cambios, celosamente protegida a fin de mantener su statu quo, es la gerencia que hemos heredado, adoptada, mal interpretada y mal adaptada a nuestros tiempos. En aquel entonces, en el contexto socio-histórico y cultural, tanto la empresa como su entorno, la sociedad misma, orbitaban alrededor del trabajo manual, hoy las necesidades son otras, el musculo quedó en el pasado, hoy son las neuronas, es el cerebro y con él, el intelecto, es el trabajador del conocimiento la piedra angular de la empresa y la sociedad de hoy y del futuro.

La Gerencia del Mañana y del Futuro, la Neurogerencia

El autor de este artículo, pide disculpas a las autoridades y expertos en el tema, pero definitivamente estima necesario resalta el hecho que necesitamos algo más que retoques tangenciales. Desde su humilde óptica, cree que lo que impide cortar el cordón umbilical con Taylor, Fayol y Weber, es el hecho de no aceptar que no estamos manejando como es debido al actor principal de la trama, desde hace un buen tiempo, convertimos a los seres humanos en «recursos» humanos y los manejamos como «capital» humano y ¿qué pasó, dónde están las neuronas, el intelecto, la cognición, los sentimientos, la inteligencia emocional, entre otros elementos?

Al respecto, Néstor Braidot, nos comenta que la «Gerencia», necesita ser redefinida urgentemente, y sus variables críticas analizadas con una perspectiva diferente. Ello exige una visión interdisciplinaria que permita estudiar y explicar los procesos clave de toma de decisiones

(Braidot 2014). Dicha visión interdisciplinaria es la que nos ofrecen las neurociencias cognitivas amalgamadas y direccionadas en pro de la correcta conducción de las organizaciones, la NeuroGerencia.

“El neuromanagement es la aplicación de las neurociencias cognitivas al gerenciamiento y la conducción de organizaciones.

Focalizada en:

- a) Los procesos neurológicos vinculados con la toma de decisiones;
- b) El desarrollo de inteligencia individual y organizacional (inteligencia de equipos);
- c) La planificación y gestión de personas (selección, formación, interacción grupal y liderazgo).

Como vemos, se trata de una disciplina que explora los mecanismos intelectuales y emocionales vinculados con la gestión de las organizaciones y personas a partir del desarrollo de la neurociencia cognitiva” (Braidot 2014: p. 29).

En palabras más sencillas, la NeuroGerencia es la aplicación del funcionamiento del cerebro al gerenciar de las organizaciones (Cardona Herrero 2008). Por otro lado, Carlos Herreros de las Cuevas, en su obra *#NEURO-Management* nos comenta que:

“[...] cuando solo prestábamos nuestros brazos, a cambio recibíamos bienes y servicios (a través de los salarios); si luego se nos pide, además, la aportación de nuestro cerebro, este pide compensación que ya no es solo la de bienes y servicios. Todo parece indicar que el malestar actual se debe a que no se producen intercambios a nivel cerebral: el cerebro da, pero no recibe” (Herreros de las Cuevas 2012: pp. 42-43).

Naranjo-Gil *et al.* (2011) nos comentan que la neurociencia aplicada al gestionar nos ayudará a comprender mejor algunas preguntas como ¿cómo podemos realizar nuestra toma de decisiones más eficientemente?, ¿cómo administrar al personal para implementar cambios en las organizaciones?, ¿cómo crear una estructura basada en equipos para mejorar el desempeño organizacional? El enfoque de la neurociencia puede ayudarnos a comprender mejor cómo y por qué las personas toman en cuenta otros aspectos distintos a la maximización de la ganancia monetaria, aspectos que pueden influir en su comportamiento (Naranjo-Gil *et al.* 2011).

Para concluir y solo para la reflexión

holística, hermenéutica, y heurística entorno al término "Gerencia": Sergio Cardona Herrero en su obra *Neuromanagement*, nos comenta que una vez escuchó a un ejecutivo de RR.HH. de Renault España decir:

"Cada vez hacemos mejores coches, mejores motores... ¿Podemos decir lo mismo de las personas que trabajan con nosotros? ¿Podemos asegurar que cada vez son mejores personas y mejores profesionales?" (Cardona Herrero 2008: pp. 51-52).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ÁLVAREZ BC. 2014. Alejandro Magno. Revista *Claseshistoria*. 416:1-29.
- ASHLEY WJ. 1909. Principles of political economy: with some of their applications to social philosophy, by John Stuart Mill. Longmans, Green and Co, London, UK, pp. 1080.
- AVETIKIAN T. 1987. Selección de escritos de Adam Smith. *Estudios Públicos*. 26(1987):1-100.
- BABBAGE C. 1835. On the economy of machinery and manufactures. Knight C. Ed., London, UK, pp. 408.
- BAELO ÁLVAREZ M. 2014. Los orígenes de la adopción desde una perspectiva sociojurídica. Dykinson, Madrid, España, pp. 352.
- BAUTISTA VALHONDO J, LLOVERA SÁEZ FJ. 2014. Organización de la producción: una perspectiva histórica. Un discurso de ingreso en la Real Academia de Doctores (RAD). *Tribuna Plural*. 4(4):299-324.
- BERMEJO BARRERA JC. 2015. La tentación del rey Midas. Para una economía política del conocimiento. Siglo XXI de España Editores, Madrid, España, pp. 256.
- BESTRATÉN BELLOVI M, PUJOL SENOVILLA L. 2004. Responsabilidad social y condiciones de trabajo. *Prevención, Trabajo y Salud* (Revista del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo). 31:25-40.
- BRADSHAW G. 1999. Managing the multi-generation business with a team approach. *Advances in Dairy Technology*. 11:287-297.
- BRAIDOT N. 2014. *Neuromanagement*. Ediciones Granica, Buenos Aires, Argentina, pp. 485.
- CAMPILLO MESEGUER A. 1984. Moro, Maquiavelo, La Boétie. Una lectura comparada. *Anales de Filosofía*. 2:27-59.
- CARDONA HERRERO S. 2008. *Neuromanagement*. Los conocimientos sobre el cerebro aplicados al mando en las organizaciones. Almuzara, Córdoba, España, pp. 227.
- CASTAÑO GUTIÉRREZ V. 2014. Propuesta de un modelo de gestión integral para la Universidad de San Buenaventura, Seccional Medellín. Medellín, Colombia: Universidad de San Buenaventura, Seccional Medellín, Facultad de Educación [Tesis Maestría en Educación], pp. 100.
- CASTILLO JJ. 1994. El trabajo del sociólogo. Editorial Complutense, Madrid, España, pp. 420.
- CASTRO MB. 2015. Perspectivas sobre la realeza egipcia durante el Imperio Nuevo: representaciones y tensiones. Estudio sobre el relato literario del Papiro d'Orbiney. La Plata, Argentina: Universidad Nacional de La Plata, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación [Tesis Doctorado en Historia], pp. 309.
- CEBALLOS CONDE JC, OSPINA RÍOS JD. 2014. Tendencia en las prácticas del reclutamiento de personal de servicios educativos entre 1945 - 1989. Valle del Cauca, Colombia: Universidad de San Buenaventura, Facultad de Educación [Tesis Maestría Dirección de Servicios Educativos], pp. 113.
- CHIAVENATO I. 2006. Introducción a la Teoría General de la Administración. 7ª ed.. (de la Fuente Chávez CL, Montaña Serrano EL, Trads.) McGraw Hill, México DF, México, pp. 562.
- COFRÉ LAGOS JO. 2015. Formación cívica y ética. *Revista de Derecho* (Valdivia). 28(2):286-288.
- CUEVA FERNÁNDEZ R. 2014. John Stuart Mill: La cuestión negra (1850). Stuart Mill y su réplica a Thomas Carlyle sobre la inferioridad racial. *Eunomía*. (7):256-269.
- DE REINA C. 1978. La Santa Biblia. Antiguo y Nuevo Testamento. Vida, Miami, Estados Unidos, pp. 1278.
- DESCARTES R. 2015. Discurso del método. Plutón Ediciones, Barcelona, España, pp. 128.
- CAMPILLO MESEGUER A. 1984. Moro,

- ENCINAS C, TUGORES J, PALUZIE E, TSOUNIS N, POLYCHRONOPOULOS G, REYES JF, UGARTECHE O. 2015. La crisis del euro y su impacto en la economía y la sociedad. Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona (Economia UB), Barcelona, España, pp. 160.
- ESPINOZA SOTOMAYOR R. 2004. Gerencia de recursos humanos en Venezuela. *Visión Gerencial*. 3(2):80-83.
- ESTRADA MEJÍA S. 2007. Liderazgo a Través de la Historia. *Scientia et Technica*. 13(34): 343-348.
- FAYOL H. 1987. Administración industrial y general: coordinación, control, previsión, organización, mando. El Ateneo Pedro García, Buenos Aires, Argentina, pp. 210.
- FOIRTUNE WK, LÓPEZ F. 1995. Los problemas del pensamiento gerencial en las sociedades post-modernas o de cómo se evapora el mundo físico. *Revista FACES (Universidad de Carabobo)*. 5(11):9-48.
- GALIMIDI JL. 2014. Ensayo de un acercamiento straussiano a la Utopía de Tomás Moro. *Revista SAAP*. 8(2):585-608.
- GALVIS PARRASI H. 2011. La tecnología que modeló al mundo: una reflexión epistemológica sobre “Los principios de la administrativa científica” de Frederick Winslow Taylor. Cali, Colombia: Universidad Del Valle, Facultad de Humanidades, Departamento de Filosofía [Maestría en Filosofía], pp. 30.
- GARCÍA FERNÁNDEZ D. 2014. Persona Jurídica y Bioética. *Revista Eletrônica Direito e Política*. 9(1):314-331.
- GARCÍA RODRÍGUEZ S. 2016. Justificación y error en Descartes: un argumento pragmatista en la validación cartesiana del criterio de claridad y distinción. *Revista de Filosofía (Revista Científica Complutense)*. 41(1):97-109.
- GEORGE C, ÁLVAREZ L. 2005. Historia del Pensamiento Administrativo. Segunda edición (Maldonado Santa Cruz G, Trad.). Prentice Hall Hispanoamericana, México DF, México, pp. 313.
- GÓMEZ OA, BLANCO CARRILLO MB, ESCOBAR DELGADO CE. 2015. Gestión financiera y la evolución gerencial en las pequeñas y medianas empresas (PYMES) del sector químico del estado Aragua, un análisis desde el paradigma de la postmodernidad. Maracay, Venezuela: Universidad de Carabobo, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales [Maestría en Administración de Empresas, Mención Finanzas], pp. 135.
- GÓMEZ LEGORBURU MB. 2015. Aplicación de sistemas tridimensionales para el aprendizaje en odontopediatría. Madrid, España: Universidad Complutense, Facultad de Odontología, Departamento de Estomatología IV (Profilaxis, Odontopediatría y Ortodoncia) [Tesis Doctoral], pp. 104.
- MONDELO PR, TORADA EG, GONZÁLEZ ÓD, GÓMEZ FERNÁNDEZ MÁ. 2013. Ergonomía 4. El trabajo en oficinas (2a ed.). Edicions de la Universitat Politecnica de Catalunya (UPC), Iniciativa Digital Politecnica, Catalunya, España, pp. 310.
- GUISÁN E. 2015. Mill como filósofo moral (Algunos comentarios sobre el Mill de Fredrick Rosen). *Téλος (Revista Iberoamericana de Estudios Utilitaristas)*. 20(1):13-25.
- GUZZINI S. 2015. El poder en Max Weber. *Relaciones Internacionales*. 30:97-115.
- HERNÁN PÉREZ GÓMEZ C. 2010. La formación en administración en Colombia: una contribución histórica del desarrollo empresarial. *Universidad y Empresa*. 18:117-145.
- HERREROS DE LAS CUEVAS C. 2012. #NEURO-Management. LID Editorial Empresarial, Madrid, España, pp. 259.
- ILLARRAGA R. 2011. Una lectura integral de República y Timeo de Platón. Sobre la posibilidad de un estado basal del pensamiento político platónico. *Dissertatio (Revista de Filosofía)*. 33:247-274.
- LEGUIZAMÓN Y. 2017. Edictos de Remisión por Deudas: signos de crisis social y económica en la sociedad paleobabilónica. *En: ASTARITA CA, GARCÍA MACGAW C, ZINGARELLI AP. (Eds.). Conflictos sociales en la Antigüedad y el Feudalismo*. Editorial de la Universidad Nacional de La Plata (EDULP), La Plata, Buenos Aires, Argentina, pp. 29-34.
- MANRIQUE OSPINA CA. 2017. El discurso de los movimientos sociales como lugar para pensar

- el conflicto político. Las Torres de Lucca. *International Journal of Political Philosophy*. 6(10):135-173.
- MARÍN DE LEÓN I, LABRADOR MACHÍN O, MIRABAL GONZÁLEZ Y. 2013. La educación cooperativa como eje central para la formación integral en el sector cooperativo. *Cooperativismo y Desarrollo*. 1(1):55-66.
- MAYORCA CAPATAZ E, MAYORCA BELTRÁN DY. 2015. Del management a la dirección de empresas. *Revista Pensamiento Gerencial*. Disponible en línea en: <http://revistas.unisucre.edu.co/index.php/rpg/article/view/154/197> (Acceso 06.10.2018).
- MCCALLUM DC. 1856. Superintendent's Report. Match 25, 1856, in Reports of the President and Superintendent of the New York and Erie Railroad to the Stockholders for the Year Ending September 30, 1855. New York.
- MESEGUER AC. 2012. Oikos y Polis: Aristóteles, Polanyi y la economía política liberal. *Areas (Revista Internacional de Ciencias Sociales)*. 31:27-38.
- MILL JS. 1859. On Liberty. John W. Parker and Son, London, UK, pp. 248.
- MILL JS. 2014. El Utilitarismo. (Guisán E, Trad.) Alianza Editorial, Madrid, España, pp. 192.
- MORCILLO LAIZ Á, WEISZ E. 2016. Max Weber en Iberoamérica. Nuevas interpretaciones. Estudios empíricos y recepción. Fondo de Cultura Económica, México, México, pp. 704.
- MORO T. 2009. Utopía. Primera ed.. (Galimidi JL, Trad.) Ediciones Colihue, Buenos Aires, Argentina, pp. 208.
- NARANJO-GIL D, GÓMEZ-RUIZ L, SÁNCHEZ-EXPÓSITO MJ. 2011. Neuroscience and management: Challenges for behavioural research in organizations. *Journal of Positive Management*. 2(1):45-58.
- OLIVEIRA DA SILVA R. 2002. Teorías de la Administración. Primera ed. Thomson, México DF, México, pp. 534.
- ONETTO PAVEZ M. 2015. La Utopía de Moro y la Isla Grande de Tierra del Fuego, ¿Una equivalencia posible? *Magallania*. 43(1):37-51.
- ORTEGA PARRA A. 2005. Alejandro Magno y la dirección de personas. *Capital Humano*. 18(185):42-48.
- PARAMÉS MONTENEGRO C. 1988. Introducción al Management. Un nuevo enfoque de la administración pública. Cuarta ed.. Instituto Nacional de Administración Pública (Ministerio para la Administración Pública), Madrid, España, pp. 590.
- PARKER JW. 1843a. A system of logic, ratiocinative and inductive: Being a connected view of the principles of evidence and the methods of scientific investigation. John Stuart Mill (Vol. I). Harrison and Co., London, UK, pp. 608.
- PARKER JW. 1843b. A system of logic, ratiocinative and inductive: Being a connected view of the principles of evidence and the methods of scientific investigation, John Stuart Mill (Vol. II). Harrison and Co., London, UK, pp. 648.
- PETRELLA C. 2007. Análisis de la Teoría Burocrática. Aportes para la comprensión del modelo burocrático. Disponible en línea en: <http://www.fing.edu.uy/catedras/disi/DISI/pdf/Analisisdelateoriaburocratica.pdf> (Acceso 06.10.2018).
- PODESTÁ CORREA P, JURADO JURADO JC. 2003. Fundamentos del saber administrativo. *ESAN*. 8(15):81-100.
- PONCE PONCE ME. 2016. La autogestión para el aprendizaje en estudiantes de ambientes mediados por tecnología. *Diálogos sobre Educación*. 7(12):1-23.
- ROBBINS SP, COULTER M. 2010. Administración. Décima edición. Pearson Educación, México DF, México, pp. 584.
- ROCES JL. 2013. La ingeniería y el comportamiento humano en las organizaciones. *Anales de la Academia Nacional de Ingeniería (República Argentina)*. 9(2013):75-95.
- RODRÍGUEZ CARRASCO JM. 2011. La recepción de las ideas de la organización científica en España. *Desarrollo y consecuencias*. *ICADE*. 83-84(2011):303-337.
- RODRÍGUEZ CARRASCO JM. 2015. Taylorismo. La Revolución Mental que llega a Europa. *Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)*, Madrid, España, pp. 177.

- SÁEZ A. 2016. La peste Antonina: una peste global en el siglo II d.C. *Revista Chilena de Infectología*. 33(2):218-222.
- SÁNCHEZ BERMÚDEZ JE. 2014. Incidencia del liderazgo en el crecimiento organizacional. Bogotá, Colombia: Universidad Militar Nueva Granada, Facultad de Ciencias Económicas y Contables [Tesis de Especialización en Alta Gerencia], pp. 19.
- SCHULTZ JH. 1854. (Poor HV, Ed.) *American Railroad Journal*. Disponible en línea en: <https://catalog.hathitrust.org/Record/008896959> (Acceso 06.10.2018).
- SHAFRITZ JM, HYDE AC. 1999. Clásicos de la Administración Pública. (Neira Bigorra MA, Trad.) Fondo de Cultura Económica, Colegio Nacional de Ciencias Políticas y Administración Pública, Universidad Autónoma de Campeche, Ciudad de México, México, pp. 1159.
- SISK HL, SVERDLIK M. 1979. *Administración y Gerencia de Empresas*. South Western Publishing, Cincinnati, Ohio, USA, pp. 638.
- SMITH A. 1794. Investigación de la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones. (Ortiz JA, Trad.). *Oficina de la Viuda é Hijos de Santander*, Londres, Reino Unido, pp. 464.
- STEUART JD. 1767. *An inquiry into the principles of political economy. Being an essay on the science of domestic policy in free nations, in which are particularly considered Population, Agriculture, Trade, Industry, Money, Coin, Interest, Circulation, Banks, Exchange*. Millar & T. Cadell Publ, London, UK, pp. 639.
- SUÁREZ SUÁREZ AS. 1991. Nacimiento y desarrollo de la moderna Administración de Empresas (Resumen de la Conferencia pronunciada, el día 21 de febrero de 1991, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Málaga). *Cuadernos de Ciencias Económicas y Empresariales*. 21:13-27.
- TARANTINO-CURSERI S. 2017. Es inútil, no os engañéis, somos lo que somos. *Antropología Experimental*. 17(23):325-343.
- TARANTINO-CURSERI S. 2018. La crisis Ontológica del *Homo Sapiens* y una particular Axiología del Poder están catalizando nuestra Auto-Extinción. *Ehquidad (International Welfare Policies and Social Work)*. 9:51-83.
- TAYLOR FW. 1911. *The principles of scientific management*. Harper & Brothers Publishers, New York, USA, pp. 154.
- TAYLOR FW. 1912. *Shop management*. Harper & Brothers Publishers, New York, USA, pp. 221.
- TOWNE HR. 1921. *The Evolution of Industrial Management*. *Industrial Management*. 41(7):231-233.
- TZU S. 1971. *The art of war*. (Griffith SB, Trad.). Oxford University Press, New York, USA, pp. 224.
- VARO ZAFRA J. 2017. Notas sobre la escritura de la libertad en el Humanismo italiano. *Ogigia*. 22(2017):69-98.
- VERA MZ. 2014. Origen, necesidad y filosofía de la administración y las relaciones humanas. *LEX*. 10(10):427-437.
- WEBER M. 2002. *Economía y Sociedad. Esbozo de Sociología Comprensiva*. Segunda edición en español, 1964 (Segunda reimpresión en FCE-España, 2002) ed.). (Medina Echavarría J, Roura Farella J, Ímaz E, García Maynez E, Ferrater Mora J, Trads.). Fondo de Cultura Económica, Madrid, España, pp. 1245.
- WREN DA. 2011. The centennial of Frederick W. Taylor's *The principles of scientific management: A retrospective commentary*. *Journal of Business and Management*. 17(1):11-22.